

Прорезывание и формирование молочных зубов

D. N. Mengliyeva

F. R. Kamalova

Кафедра детской стоматологии Бухарского государственного медицинского института. Бухара, Узбекистан

Аннотация: Прорезывание молочных зубов у детей хоть и является обычным физиологическим процессом, зачастую приносит и малышам, и родителям немало беспокойства. Капризность, снижение аппетита, насморк и даже повышенная температура – такими явлениями может сопровождаться появление первых резцов и последующих единиц. Подобные симптомы получили название синдрома прорезывания зубов, а его лечением у детей занимаются педиатры и детские стоматологи.

Ключевые слова: молочный прикус, прорезывание зубов, насморк.

Этот процесс протекает еще в утробе матери в период с 7 по 13 неделю (молочные зубы) и с 23 по 25 неделю (постоянные зубы) беременности.

Порядок появления зубов

Молочный прикус человека состоит из 20 единиц: по 10 на каждую челюсть. Почти всегда прорезывание зубов у детей происходит по строгой схеме и определенному порядку.

Сначала появляются центральные резцы на нижней, а потом на верхней челюсти. Они необходимы для откусывания пищи.

Потом прорезываются боковые резцы поочередно снизу и сверху, которые помогают центральным резцам отделять части пищи от целого куска.

Следом начинают пробиваться моляры – жевательные зубы, предназначенные для измельчения и растирания пищи.

Прорезывание зубов у детей: Первые два нижних центральных резца – 6-8 месяцев; первые два верхних центральных резца – около 8 месяцев; первые два верхних боковых резца – 8-12 месяцев; первые два нижних боковых резца – 10-12 месяцев; первые четыре жевательных зуба – 14-20 месяцев; первые четыре клыка – 18-24 месяца; вторые четыре жевательных зуба – 2-3 года

Осложнения при прорезывании зубов

Симптомы прорезывания первых зубов у ребенка важно обязательно отслеживать для того, чтобы спрогнозировать осложнения. Осложнения могут включать в себя:

- Раннее прорезывание зубов. Норма – 6 месяцев, но может быть и такое, чтобы зубы у ребенка начнут прорезываться и в 2 месяца
- Слишком позднее прорезывание зубов. Возможно, что и в 8 месяцев у ребенка еще не прорезались зубы. Следствием такой ситуации может стать адентия – это полное или частичное отсутствие зубов в ротовой полости
- Неправильная очередь прорезывания зубов
- Аномальное формирование зуба либо аномалии зубов
- Аномалии роста зубов
- Гипоплазия эмали. Представляет собой поражение эмали зубов, возникающее у детей в возрасте до 10 месяцев
- Афтозные язвы или афтозный стоматит. Представляет собой процесс появления в полости рта небольших гнойных язвочек
- Гематома десны. Может возникнуть при повреждении кровеносного сосуда

Каждый период развития зубов у детей предполагает особенности гигиены полости рта. Многие родители пренебрегают ранней чисткой зубов, что является самой распространенной ошибкой, приводящей к стоматологическим заболеваниям. Тонкая эмаль молочных зубов у ребенка до 2-х лет не способна противостоять бактериям и легко подвергается им при большом скоплении налета. Отсутствие гигиены у маленьких детей — самая распространенная причина раннего кариеса.

Заключение: Особенности возрастного развития зубов у детей требуют индивидуального подхода на каждом этапе формирования зубочелюстной системы. Так, стоматолог не может одинаково лечить молочные и постоянные зубы. Квалифицированный специалист всегда выберет нужный метод лечения и профилактики. Забота о детских зубах со стороны родителей, также должна соответствовать особенностям их развития.

Использованная литература:

1. Kamalova, F. R. Mamedova, N. SH . (2024). Study and Retrospective Analysis Congenital Defects of the Maxillofacial Area in Children in Bukhara Region. Research Journal of Trauma and Disability Studies, 3(5),107–108.
2. Камалова Ф.Р. Изучение стоматологического статуса у детей с сахарным диабетом в Бухарской области// Новый день в медицине. - 2020. - №1(29). - С. 216-218. 1